

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

OLIY TA‘LIM TIZIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA ZAMONAVIY KADRLARNI TAYYORLASHDA LOYIHALAR USULIDAN FOYDALANISH.

p.f.d. Tursunov Qahor Shonazarovich

k.o‘q. Eshmurodov Azamat G‘uzorovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, O‘zbekiston.

aeshmurodov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bir qancha pedogogikada loyihalar usuli bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning nazariyalari o‘rganilgan va loyihalar usulining yaratilishi, tavsifi, qo‘llanilishi haqida ma‘lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Loyihalar usuli, texnologiya, ma‘ruza, innovatsion yondashuv, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika.

Loyihalar usuli amerikalik faylasuf va o‘qituvchi J.Dyui, shuningdek, uning shogirdi V.X. Kilpatrik. J.Dyui o‘quv jarayonini faol asosda, talabning maqsadga muvofiqlik faoliyati orqali, uning ushbu aniq bilimga bo‘lgan shaxsiy qiziqishiga mos ravishda tashkil etishni taklif qiladi. Loyihaga asoslangan o‘qitish g‘oyalari Rossiyada amerikalik o‘qituvchilarning ishlanmalari bilan deyarli parallel ravishda paydo bo‘ldi. Rus pedagogi S.T. Shatskiy tomonidan 1905 yilda o‘qitish amaliyotida loyiha usullaridan faol foydalanishga harakat qiladigan kichik bir guruh hamkorlar tashkil etilgan. XX asrning 1931 yildan boshlab, loyiha usulidan foydalanishni tadqiqot qilgan va o‘sha vaqtdan boshlab, hozirgi kunga qadar Rossiyada ushbu usulni umumiy o‘rta ta‘lim maktablari amaliyotida qayta tiklashga jiddiy urinishlar qilinmagan. Shuning bilan birga, xorijiy maktablarda ushbu usul faol va juda muvaffaqiyatli rivojlangan. AQSH, Buyuk Britaniya, Belgiya, Isroil, Finlyandiya, Germaniya, Italiya, Braziliya, Niderlandiya va boshqa ko‘plab mamlakatlarda J.Dyuining ta‘limga gumanistik yondashuvi g‘oyalari uning loyiha metodikasi keng tarqalib, nazariy bilimlarning

oqilona uyg'unligi va ularni maktab o'quvchilarining birgalikdagi faoliyatida atrofda voqelikning o'ziga xos muammolarini yechish va amaliy qo'llash tufayli katta shuhrat qozongan [1].

Loyiha usulini u yoki bu tarzda rasmiylashtirilgan haqiqiy, aniq amaliy natija bilan yakunlanishi kerak bo'lgan muammoni (texnologiyani) batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish yo'li sifatida belgilash mumkin.

I.Y.Lerner, E.S.Polat loyiha usulining quyidagi:

- talabning shaxsiy rivojlanishiga va mazmunli, kasbiy yo'naltirilgan faoliyatiga e'tibor qaratish;

- loyiha ustida ishlashning o'ziga xos sur'ati;

- aqliy va fiziologik funksiyalarning muvozanatli rivojlanishiga hissa qo'shadigan murakkablik;

- turli vaziyatlarda bilimlarni yuklashni qo'llashning universalligi, bu asosiy bilimlarni yanada chuqur va tushungan ravishda o'rganishga va kerak bo'lganda ularni kengaytirishga yordam beradi;

- ma'ruza, dars loyihasi va boshqalar shaklida ma'lum bir yakuniy mahsulot mavjudligi kabi asosiy xarakteristikalariga o'z e'tiborlarini qartishgan [1].

Loyiha usuli har doim o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga yo'naltirilgan – o'ziga xos, juftlik, guruh, talabalar ma'lum vaqt davomida bajaradilar.

Tugallangan loyihalarning natijalari, ular qayd qilganidek, "moddiy" bo'lishi kerak, ya'ni, agar bu nazariy muammo bo'lsa, uning aniq yechimi, agar amaliy bo'lsa - (sinfda, maktabda, haqiqiy hayot)da aniq natijadan foydalanishga tayyor bo'lishi kerak. Agarda loyiha usuli haqida pedagogik texnologiya sifatida gapiradigan bo'lsak, ushbu texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy, tadqiqot, izlanish, muammoli usullar majmuasini nazarda tutadi [1].

E.S. Polat loyiha usulining quyidagi:

1. Tadqiqotda yaxlit bilimlarni talab qiladigan muammo topshiriqning ijodiy rejasi, uni yechish uchun tadqiqotda izlanishlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lishi.

2. Kutilayotgan natijalarning amaliy, nazariy, kognitiv ahamiyati.

3. Talabalarining mustaqil (yakka, juftlik, guruh) ravishdagi faoliyati.

4. Loyihaning mazmunini tuzish (bosqichma-bosqich natijalarni ko'rsatgan holda) kabi talablarni belgilaydi [1].

Harakatlarning muayyan ketma-ketligini ta'minlovchi quyidagi: muammo

va undan kelib chiqadigan tadqiqot vazifalarini aniqlash;

- ✓ ularni hal qilish uchun farazlarni ilgari surish;
- ✓ tadqiqot usullarini muhokama qilish;
- ✓ yakuniy natijalarni loyihalash usullarini muhokama qilish;
- ✓ olingan ma'lumotlarni to'plash, tizimlashtirish va tahlil qilish;
- ✓ xulosalar chiqarish, natijalarni taqdim etish, ularni taqdim etish;
- ✓ xulosalar, yangi tadqiqot muammolarini ilgari surish kabi tadqiqot usullaridan foydalanishdir.

Zamonaviy ta'lim taraqqiyotida paydo bo'layotgan “Innovatsion yondashuv”, “Innovatsion faoliyat”, “Innovatsion pedagogika” tarzdagi tushunchalar ehtiyojlar asosida kelib chiqqan bo'lib, ularning maqsadi ta'lim sohasida o'quv-tarbiya jarayoni natijasini kafolatlaydigan o'zgarish, yangilanishlar kiritishdan iborat[2].

Loyiha usulini amalga oshirish o'qituvchining pozitsiyasini o'zgartirishga olib keladi. Endi o'qituvchi bilimlarning tarjimoni sifatida emas, balki o'quv jarayonini sozlash, talabalarga maslahat berishni o'z ichiga olgan bilim jarayonining muvofiqlashtiruvchisi sifatida harakat qiladi. Unga shunday tashqi sharoit va ta'sir omillarini yaratishi kerakki, ular nafaqat zarur ko'nikmalarni, balki talabaning tegishli ichki holatini, uning intellektual, hissiy va aqliy tayyorgarligini ham rivojlantiradi.

Alohida loyihalarni tashqi baholashni tashkil etish zarurligi haqida gapirish kerak, chunki faqat shu tarzda ularning samaradorligini, muvaffaqiyatsizliklarini, o'z vaqtida tuzatish zarurligini kuzatish mumkin. Loyihani tashqi baholash parametrlari quyidagilardan:

- qo'yilgan muammolarning ahamiyati va dolzarbligi, ular o'rganilayotgan mavzularning mosligi;
- qo'llanilgan tadqiqot usullari va olingan natijalarni qayta ishlash usullarining to'g'ri tanlanganligi;
- har bir loyiha ishtirokchisining alohida imkoniyatlariga muvofiqlik faoliyati;
- qabul qilingan qarorlarning jamoaviy xususiyati;
- muloqot va o'zaro yordam xarakteri, loyiha ishtirokchilarining bir-birini to'ldirishi;
- muammoni kerakli va yetarli darajada puxta, mukammal tushunishi;
- boshqa sohalardagi bilimlardan unumli foydalanishi;

- qabul qilingan qarorlarning isbotlanganligi, o‘z xulosalari bo‘yicha bahs munozara olib borish ko‘nikmasi;

- loyiha natijalarini taqdim etish estetikasi;

- raqiblarning savollariga javob berish ko‘nikmasi, guruhning har bir a‘zosi javoblarining ixchamligi va asoslanganligi kabilardan tashkil topadi [3].

Loyiha usulini ta‘lim jarayoniga joriy etish talabalarda yangi bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish, ularni kundalik turmushda amaliy muammolarni yechishda qo‘llash, tizimli fikrlash, muloqot va tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Makhmudov, K. (2020). Ways of Forming Intercultural Communication in Foreign Language Teaching. *Science and Education*, 1(4), 84-89.

2. 3. Makhmudov, K. (2020). Current Problems of Teaching English and New Approaches to Resolve in Secondary Education Schools. *Modern Trends in Linguistics: Problems and Solutions*, 271-273.

3. Ikramov, R. (2008). Uzbekistonda yoshlarning mexnat qilish va kasb tanlash huquqlarini amalga oshirish kafolatlari. *UzMU xabarlari*, 1, 118-120.

4. Shayhislamov, N. (2020). Ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash mahorati. *Science and Education*, 1(2), 566-568.

5. A.G.Eshmurodov, “Web 3.0 methodology of the implementation of the agro-technologists of independent work on the subject of information technology to students in higher education” *International Multidisciplinary Conference on Scientific Developments and Innovations in Education, Hosted Thiva, Greece, January 28th 2022, 29-31 page.*